

B17 資生主義經濟:世界最高經濟和中共敵基督犯罪

Vitalistic Economy: The Highest Economy Instead of Capitalist Economy and Socialist Economy

阿紫宝宝(Henry Hill)

Vitalistic economy, the highest economy is instead of capitalist economy and socialist economy. It updates USA duty economy.

中俄同盟鸡飞蛋打,中共活摘出生才 3~5 天的婴儿的器官和活摘尚未出生的胎儿器官做人工胎肝即为敌基督犯罪, 纽伦堡大审判就在前方。

美国不要战争赔款却人财双收既赢得人心又赢得了钱包鼓鼓之经济大发展、美元大增值,其产生了资生主义经济。我是全球有史以来最高级别的责任经济学家即资生主义经济学者,全世界将由此建立同领国和资生主义市场经济秩序,由此取代联合国和周期性危机四伏的资本主义经济,同时终结社会主义经济天花。

人类从原始社会经济、奴隶制经济、封建制经济、资本主义经济、失败的社会主义经济,最终进化成中天层面的最高经济即世界第一经济的资生主义经济,以无限的承载责任消除了周期性的资本主义经济危机,所谓出处在天堂。

点性经济、线性经济、分布经济(本征经济)、边缘经济、中心经济构成了五大经济;则本征经济(第一本征经济)、主体矩阵本征经济(第二本征经济)、首出庶物的顶生本征经济(第三本征经济)、同一本征经济(第四本征经济),统称为四大本征经济。五大经济和四大本征经济统称为 542 经济、五位四层两基经济。

资本主义经济的尽头是资生主义市场经济,无限的市场无论如何不可能匹配受到周期性经济危机限制的资本主义经济,但一定匹配无限承担责任的资生主义经济,由此可见,资生主义经济是市场经济以至所有经济的天花板经济和中天经济,社会主义经济则是绝对失败的天花经济,从而构成资生主义经济天花板原则、社会主义经济天花原则、资生主义经济天下第一经济原则。

1. 542 经济学、五位四层两基经济学

6500 年来,人们穿上衣服、建立国家,人类建立起了走出兽性的肉体文明(形式文明、衣冠文明),武力至上、差异化至上让人们倒栽葱进了绝对丛林做畜牲(beast)和畜牲奴隶(beast slave);二战后,美国建立了基于规则的第一个理性国际文明(又称为尊严文明、忠诚规则文明、信用规则文明),转座基因的尊严成为非差异化的规则理性文明的起源,忠诚信任称为非差异化理性的架构基因,人类第一次同时脱离差异化至上、武力至上的肉搏丛林和生理衣冠文明,因此,美国是国家(个人)尊严和忠诚信用规则本征文明、框架本征文明即第二文明的缔造国,历史上人们穿上衣服的衣服生理文明、制造工具的文明和文字文明称为第一文明,即允许差异化(至上)的文明,因此又称为差异化文明。

现在，我们要进入更高一级的基于平等与和平的主体矩阵本征文明，称之为第三文明；进而进入第四本征文明、第五本征文明。尊严是理性文明的核心之转座基因（关系基因），忠诚（诚信、信用）是理性文明的框架基因，平等则是本征文明的核心命脉。

二战后美国建立的规则本征秩序是框架本征体系，经济全球化称为本征市场经济的必然，30年前美国的精英包括奥巴马的弟弟都到中国来挖矿就是例证，依据同一律，基于价值中心法则的中心经济就必须登陆分布本征经济，但共产主义的经济壁垒阻止了分布经济的实现，几十年来全世界的市场不平等、经济不平等即是起源于此。今天，全世界要彻底取消共产主义国家的经济壁垒而完成本征经济的登陆，这就是经济的分布法则、本征法则。

人们在股票市场里购买股票，用股票持有相应公司的财产，形成了一个线性链 W ，称之为线性经济，依此类推至于证券、期货等市场同理成立。

中共用权力控制企业的一切和人民的一切，名副其实是矢量性的权力经济或者链式线性权力经济，统称为权力经济，反正都是线性经济，所关联的法则为线性法则。

在很多特区，政府都会在产业园区内用最快、最优质的服务为企业提供全部配套设施 W （包括软硬件），这些配套设施构成的经济称为边缘经济，所关联的法则为边缘法则，依此类推至于普遍情形同理成立。

比如在一个电子产业园，水电设施 W 不是电子产业经济 Q 本身，但其好坏会直接影响到产业的发展，印度的水电设施就让很多知名的企业不敢到印度设厂，而越南的优质水电设施就会吸引大量企业直接落户越南产业园区，这就是边缘经济的功效。还有，墨西哥的毒品产业发达，直接就令很多企业家不寒而栗，从不敢到墨西哥办厂，毒品经济是起反作用的负面边缘经济。

象澳门这种赌博经济，纯属金钱上的一次性交割，与任何有价值的商品或服务都没有关系，赢者拿钱输的交钱，一付完全不食人间烟火的样子，为价值上的空对空交易，称之为点性经济，依此类推至于类似情形同理成立，相应的经济学称为点性经济学。点性经济是价值中心经济的反面演绎。

6500年来，全世界的经济都是遵循犹太经商体系的价值经济、铁算盘经济，这是差异化的中心经济，称之为中心经济学（价值经济学），所关联的为经济中心法则、价值中心法则。

由此而来，点性经济、线性经济、分布经济（本征经济）、边缘经济、中心经济构成了五大经济；点性经济学、线性经济学、分布经济（本征经济）学、边缘经济学、中心经济学构成了五大经济学。

规则本征经济（第一本征经济）、主体矩阵本征经济（第二本征经济）、首出庶物的顶生本征经济（第三本征经济）、同一本征经济（第四本征经济），依此类推至于基准经济（学）、基准规范经济（基准杠杆经济）或基准规范经济学（基准杠杆经济学）等同理成立，统称为

四大本征经济、三位一体本征经济，四大本征经济加上基准经济和基准经济规范经济统称为 42 经济。

五大经济和四大本征经济、基准经济和基准经济规范经济统称为 542 经济、五位四层两基经济，相应的经济学称为 542 经济学、五位四层两基经济学。

2. 资生主义经济天花板原则

当一个市场不用一个国家 W 的货币或不接受其商品时，它们通通没有价值，如前一些年，俄罗斯把很多糖果进到中国的 Walmart 去卖，但所有人一见是俄罗斯产品后都不会买，打到骨折也没人买，即使其有热量价值也实现不了而完全无效；再者，俄罗斯卢布在中国私人外汇市场上无人问津，完全不被流通渠道所接受而毫无价值，等等，货币（商品）不用无价值（用进废退）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

美国每打开一片市场，只要人们用美元，美元就有价值，所有的损失包括战争损失就能回本，因此美国很多时候不要战争赔款，北京大学和清华大学就这么建立起来的，美元如同黄河之水，承载着四面八方的船舶和大鱼（比照价值），其价值源源不断不受任何限制而必然是绝对的、无限的，从而构成货币（商品）价值正比于使用率（用途、使用）原则、（货币、商品）价值如鱼（船舶）原则、用途（使用率）先于（货币、商品）价值原则、（货币、商品）价值用进废退原则。

货币、商品等同于河水，货币、商品的用途等价于价值即河水中的鱼和船舶，其如同水中无承载鱼则毫无价值，水中鱼多膘肥源源不断则价值无限。

美国每打开一片市场，只要人们用美元，美元就有价值，所有的损失包括战争损失就能回本，因此美国很多时候不要战争赔款，这是正确的，因为美元承载了一个体系人们的无限使用、商品的无限价值、市场的无限信用即附加了无限大的价值 $Q: Q \rightarrow \infty$ ，其远远超过任何可以用数字计算的战争赔款 $Y: Q \gg Y$ ，称之为人心价值（方程、不等式）、资生（用途）价值（方程、不等式），最主要的是战败国不会拒绝甚至会主动欢迎这么一个不要赔款甚至不军事占据的胜利者，中国人当年对八国联军恨之入骨却热情欢迎美国人就是证据，这就是美国不要赔款的军事机密（秘密），从而构成美国不要（战争）赔款双重胜利（名利双收、人财双赢）原则：资本胜利、人心胜利，这种如河流承载无限鱼群的经济称之为责任经济、厚德载物经济、厚德经济、鱼水经济、鱼流经济、维京美国经济、资生经济、奉天承运经济、承天经济、人心经济、（资本）胜利经济、双赢经济、中天经济、中流经济，随之构成资生经济承天原则；反观收割战争赔款的日本则是人财两空最后被赶出了中国，美国则是资本主义夹着皮包回来了，共产主义夹着包皮灭绝了。

资本胜利和人心胜利就是资生经济，由此实现了坤厚载物的万物资生乃顺承天之坤元至哉中天经济、中流经济。

货币以离岸且无形之模式承载价值，你只要带着有钱的银行卡或有价值的足够货币，不用带任何一样实物，无论到全世界哪个国家都能买足自己所需要的物品满足生活，如同至高无上的上天创造万物、调用万物一样神奇，所谓天人合一即货币顺承上天创造万物和调用万

物的同一性，从而构成货币顺承天（万能、无限、绝对、至上）原则、资生经济顺承天（万能、无限、绝对、至上）原则。

依据资生经济顺承天（万能、无限、绝对、至上）原则，至上的资生经济即配称资生主义，从而构成资生至上资生主义原则。

资本主义经济无法摆脱经济危机，至上的资生经济则以无限的承载责任消除任何经济危机，因此，资本主义经济的尽头是资生主义市场经济，无限的市场无论如何不可能匹配受到周期性经济危机限制的资本主义经济，但一定匹配无限承担责任的资生主义经济，由此可见，资生主义经济是市场经济以至所有经济的天花板经济和中天经济，社会主义经济则是绝对失败的天价经济，从而构成资生主义经济天花板原则、社会主义经济天价（败类）原则、资生主义经济天下第一经济原则。

全世界有史以来用算盘做生意，犹太人也一样；维京美国人则是用责任（人心）做生意，堪称最用心的商人，比犹太人高出无限大水平，不动声色、不留痕迹地征服了全中国、全世界，从而构成了人心先于算盘原则、人心第一生意（经）原则。

商人市物，吕不韦市国，犹太人势利，美国人市心买卖世界市球，由此可见，维京美国人是全人类有史以来第一个世界商人、球商。中共试图用疫情经济赚取全世界的买命钱，最终人心丧尽、丧尽天良而人财两空，同时马上被以人类公敌论处，绝望的文盲才能做得出的事情，称之为杀人诛心灭己经济、东方不败经济、绝望文盲经济。

《象》曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆；含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，後顺得常。西南得朋，乃与类行；东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

3. 灭共洪水和共灭洪水汇成末日双节棍灾难、病毒绝对归零（绝对非法、绝对死刑）原则、监控（审查、过滤）灭顶之灾（害人害己）原则

中共放病毒毒死全世界几千万人、两轮疫情毒死全中国几亿人，现在，中共已经走了自己永远也破不了的死局。

中共绑架 14 亿中国人矿，与全世界的各大利益集团瓜分所有穷苦人民的血汗钱和器官，这是各方获得性最大化而至之上之绝对，从而构成中共绝对丛林暴力奴役 14 亿人矿绝对原则、中共无限土匪体系获得性至上原则。

依据不可逆转绝对原则，任何死亡是肉体生命绝对归零且是不可逆转的，从而构成生命死亡绝对原则。

中共放冠状病毒 W 毒死全世界 2000 万条人命 Y 以上， $Y=\infty$ ，则 W 对 Y 的压力或分散力（比照黑洞的肢解力）必然是无限大的 j 阶以上： $Y^j=\infty^j(j>1, j\in\mathbb{N})$ ，如如此一来才有可能实现 $\lim(Y/W)=0$ ，此时，依据同一律、无限绝对原则，中共投放新冠病毒的罪责、压力、

分散力 D 即属 j 阶无限大的，从而构成中共病毒罪责（压力、分散力、肢解力）绝对（无限大）原则，依此类推至于如下原则同理成立：一项绝对其他即属归零原则、一项绝对其他绝对归零原则、绝对不相容原则、绝对排他原则、绝对排他律。

于是，无限大罪责、压力、分散力、肢解力 D 下的中共的合法性、存在可能性必然被绝对归零，且属绝对犯罪，从而构成（中共）病毒绝对归零（绝对非法、绝对死刑）原则，则中共随之必然被执行绝对死刑而灭绝，灭绝全人类的中共被灭绝，想想也是理所当然的镜像效益：你对镜子笑，镜子就对你笑；你对镜子哭，镜子就对你哭。

共党 Y 监控、审查、过滤一切通讯、网络、信息，令民众固有的个人防线、隐私防线 W ($W \neq 0$) 被摧毁殆尽： $W=0$ ，则共党 Y 对 W 的压力或分散力（比照黑洞的肢解力）必然是 j 阶无限大的： $Y^j = \infty^j$ ($j \geq 1, j \in \mathbb{N}$)，如此一来才有可能实现 $\lim(Y/W)=0$ ，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，民众的环境压力、分散力即属绝对的即属绝对之无限大的，民众因此而被任意活摘器官、共产共妻、杀人取乐（如对宁德信访办主任女儿杀人取乐），则民众必将被灭绝于中共的无限作恶祸水滔天中，同时中共作为始作俑者其无后乎也一并被灭绝于灭顶之灾的洪水中，从而构成监控（审查、过滤）民众灭绝罪（绝对归零、绝对非法、绝对犯罪、灭顶之灾）原则、监控（审查、过滤）人类灭绝罪（反人类、中共灭绝罪、中共始作俑者其无后乎、灭顶之灾）原则、中共控（审查、过滤）始作俑者其无后乎原则、监控（审查、过滤）灭顶之灾（害人害己）原则、灭共洪水原则、中共灭绝人类（中国人民）洪水（祸水滔天）原则。也就是说，中共对通讯、网络、媒体、公的监控、审查、过滤必然灭绝中国人民、全人类、始作俑者其无后乎的中共本身。

大禹治水，洪水是从黄河源头开始；现在，中共释放病毒作恶和中俄同盟挑战美国秩序祸水滔天给全人类带来末日灾难，于是，中共被灭于全球围剿的洪水则是以中共作为万恶之目标水引（比照药引）而倒行发洪水，如同一具尸体引来万千飞鸟野兽竞相争食的奇观，中共作恶的祸水灭世和引发的灭共祸水统称为末日洪水，包括中共（中俄）灭世洪水、灭共共灭洪水，因为中俄同盟，中共灭世洪水和灭共洪水二者都会引发末日毁灭，从而构成中共（中俄）作恶祸水滔天原则、中共（中俄）祸水灭世原则、中共祸引灭共洪水原则、末日洪水灭世原则、末日洪水灭世（毁灭世界）原则。。

没有中共军援俄罗斯，俄罗斯凭借着年一万多亿美元的经济体量无法在俄乌战争中支撑超过 3 个月必被解体，因此，中共军援俄罗斯是中俄灭世洪水的根源，归根结底为中共灭世洪水滔天。

因为中俄结盟，普京兜底他家黄皮俄老二，全球灭共必然引发普京拿着核武驰援，末日核武战争也随时毁灭全世界，这是病毒毁灭全世界之后的核武器毁灭全世界之末日灾难，由此而来，中共灭世的共灭洪水和灭共洪水合二为一成为末日的双节棍灾难，人类能否挺得过全靠上帝。

4.怕绑匪更怕警察否定原则、一项绝对即属绝对方程、国家机构差钱（讨薪、过紧日子、白纸革命、5746家芯片企业集体注销、公交经营亏损停运）绝对归零（绝对失败）原则、洗脑无效（不可能、无用功）原则

绑匪 Y 怕警察 Q 如同中俄怕美国一样： $Y < Q$ 。

绑匪 Y 杀害人质 W 或对人质 W 不利 R 必然导致自身被就地击毙或抓捕，人质 W 安全 H 大于绑匪性命和权益： $H > Y$ ，依据同一律即有： $W > Y$ 。

如果警察比绑匪还可怕，人质 W 怪警察 Q 介入令绑匪 Y 要杀害人质或对人质不利 R，有警察，人质在绑匪前的安全 J 是没有保障的： $J(Q) < S(Y)$ ，于是，没有警察，人质在绑匪前的安全 J 高于有警察的时候： $J(\neg Q) < J(Q)$ ，综上所述，警察 Q 对人质 W 的危害程度 D 高于绑匪 Y： $D(Q) > D(Y)$ ，即警察比绑匪还可怕： $Q < Y$ （在人质眼里人质怕警察比怕绑匪更大更多），记为结论 F；然而，绑匪 Y 怕警察 Q 如同中俄怕美国一样： $Y < Q$ ，记为结论 G，此时，令 $R::Q < Y$ （在人质眼里人质怕警察比怕绑匪更大更多）、 $S::Y < Q$ （绑匪 Y 怕警察 Q 如同中俄怕美国一样）， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得人质眼里警察比绑匪更可怕否定（错误）原则、怕绑匪更怕警察否定原则和警察比绑匪安全原则、人质不能比怕绑匪更怕警察原则、警察先于绑匪安全原则、怕绑匪不怕警察原则。

在有些案件中，的确是人们报案后绑匪撕票的，什么原因呢？如果报警后绑匪失控为警察责任，那么，警察 Q 介入后绑架人质 W 的绑匪 Y 杀害人质或对人质不利 R，警察 Q 对人质 W 的危害程度 D 高于或等于绑匪 Y： $D(Q) \geq D(Y)$ ，即警察比绑匪还可怕： $Q \leq Y$ （在人质眼里人质怕警察比怕绑匪更大更多），记为结论 F；然而，绑匪 Y 怕警察 Q 如同中俄怕美国一样： $Y < Q$ ，记为结论 G，此时，令 $R::Q \leq Y$ （在人质眼里人质怕警察比怕绑匪更大更多或者二者一样）、 $S::Y < Q$ （绑匪 Y 怕警察 Q 如同中俄怕美国一样）， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得报警后绑匪失控警察责任否定原则和报警后绑匪失控绑匪罪责原则、不怕警察怕绑匪原则。对于人质警察的本地作用除了误伤外永远是挽救，警察造成绑匪开枪射杀人质，相对的原因造成无限大的后果 R 肯定是不可能成立的，其唯一的解释是，警察 Q 介入后给绑匪 Y 造成巨大以至无限大的心理压力 K，最终成为压倒骆驼的最后一根稻草： $Y < \infty$ 、 $K \rightarrow \infty$ ， $m = \lim(Y/K) = 0$ ，绑匪于是射杀了人质而酿成悲剧，因此，人为疏通绑匪心理和做好防范措施（如人质是小孩妇女老人即实施狙击）等是不可或缺的选择。

全中国几千年来都在创造包青天 and 等待包青天，今天，包青天来了政府却拼命谋杀，谁可悲？

中共的体制是极权而绝对的绞肉机，包括元首、党魁等任何人在生物学上都是独立个体而必然是有限的，即必然都是肉而不是无限的刀片，只有新的狼王是刀具，退休或出问题之后都是肉而不是刀，因此，其没有常态的赢家而只有必然的输家，从而构成中共人人都是绞肉机之肉原则。

$P < \infty$ 为有限大事物， $Q \rightarrow \infty$ 为无限大压力或分散力，则我们有如下方程：

$$Y = \lim(P/Q) = 0 \dots\dots (\text{Eq.JC01}),$$

Eq.JC01 表明 P 值得绝对则 Q 值必然绝对，即一项绝对即属绝对（一项不匹配即属绝对）原则，为绝对排他律的逆函数，称之为为一项绝对即属绝对（一项不匹配即属绝对）方程、逆绝对排他律方程、逆绝对排他律分布方程、逆绝对排他分布律：一项 P 绝对即属 Q 绝对和一项 P（绝对、不匹配）分布即属 Q 绝对、归零绝对原则：P 归零 Y 而 Q 绝对，即一项有限大、无限大、非无限大的不匹配事物一旦出现，其必然具有比例同一性的绝对源头存在。

中共邮政、税务、刀把子公安厅讨薪欠电费缺钱，国内 5746 家芯片企业集体注销，人民日报：别幻想，两会变成绝望文盲的肠委会，临终挣扎以成无用之表演。

只要不是战争、天灾人祸，任何国家力量、规模都是与至上的主权保持同一而必然是绝对的、无限的，从而构成国家力量（规模）绝对（无限）原则。

如果一个国家的国家力量是存在的，那么，一旦一个国家的国家力量 W 退化为有限： $W < \infty$ ；然而，依据国家力量（规模）绝对（无限）原则，国家力量 W 是无限的： $W \rightarrow \infty$ ，此时，令 $R::W < \infty$ 、 $S::W \rightarrow \infty$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得国家力量有限不绝对归零否定（错误）原则和国家力量有限绝对归零（绝对失败）原则，依此类推至于绝对之下一项相对（有限）即属归零原则、绝对之下一项相对（有限）即属绝对归零原则。

此外，在上述案例中，有限的国家力量 $W < \infty$ 具有无限的国家规模 $Q \rightarrow \infty$ ，令 $Y = \lim(W/Q) = 0$ ，即国家力量 W 无法突破国家规模 Q 的分布而不存在着任何真实的强度存在，如同气球一样，任何一根针都可将其刺破，总体上的有限国家力量只能用在被无限国家规模的消耗之中而无法独立存在于面对外界，面向外界、面向对象的国家力量有限绝对归零（绝对失败）原则即属必然成立。

国家机构 Y 的吞噬力高于负无限大而必然绝对归零： $Y < -\infty$ 、 $Y = 0$ ，因为负无限大至上不存在着任何事物即为不可能存在之天灭的，从而构成国家机构黑洞（无限吞噬）绝对归零（绝对失败）原则。

在国家力量 $W \rightarrow \infty$ 的支持下国家机构 Y 差钱、讨薪、过紧日子，其只有两种情形：一是国家力量退化为坍塌之有限： $W < \infty$ ，依据国家力量有限绝对归零（绝对失败）原则，其即属绝对归零（绝对失败）的；二是国家机构 Y 的吞噬力高于负无限大而必然绝对归零： $Y < -\infty$ 、 $Y = 0$ ，因为负无限大至上不存在着任何事物即为不可能存在之天灭的，自作孽不可活，总而言之即属国家机构差钱（讨薪、过紧日子、白纸革命、5746 家芯片企业集体注销、公交经营亏损停运）绝对归零（绝对失败）原则。

如果洗脑是可能成功的，洗脑是将一个事物从非 W 的 J 情形洗成 W 的情形，其增量为 $\Delta W = W - J$ ， $J = \neg W$ ，依据逆绝对排他分布律 Eq.JC01，不匹配的增量 ΔW 是绝对的，则其外在代价（ Q ）即压力、肢解力必然是无限大之绝对的，依据同一律，洗脑 Y 必然是绝对的记为结论 F ；然而，洗脑是从中共到人民、党员而必然是相对的，记为结论 G ，此时，令 R ： R ：洗脑 Y 是绝对的、 S ： S ： Y 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得洗脑有效（成功）否定（错误）原则和洗脑无效（不可能、无用功）原则。

邮政、税务、刀把子公安厅讨薪

中共当局实施近三年的极端防疫政策，以及中国经济持续下行，各级政府的收入大幅下滑。作为“不差钱”的中国邮政和税务部门近期也出现员工讨薪的现象。在推特上一段广为流传的视频显示，近日在中国邮政哈尔滨市分公司门前，站着近 20 名穿着制服的人员，他们拉着一条约 30 米长的横幅，并高喊口号：“中国邮政欠薪不给，恶意降薪，天理不容。”

公开资料显示，中国邮政集团有限公司是一家主要从事邮政寄递、邮政储蓄业务的特大型央企。该集团旗下的哈尔滨市分公司成立于 1999 年。这段视频在推特上引起网民热议：“中国邮政作为正牌国企，都开始欠薪、降薪了？中共治下的这口高压锅，离彻底爆裂还会有多远呢？”“哈尔滨中国邮政正牌国企竟然恶意欠薪！继续下去，失业的被欠薪的高压锅爆炸指日可待！共产党真是玩蛋了！”“覆巢之下安有完卵，此前预计的经济软着陆，已被习加速师‘直接坠毁’。经济走向全面崩塌的过程中，即使体制内的‘政府公务员、国企职工、豢养的公检法爪牙’也不会幸免。”

三十余名员工在江苏省镇江市税务局大楼前手举白纸、拉横幅，抗议该机构欠薪。两条横幅上写着：“镇江市税务局拖欠员工工资”、“镇江市税务局、局长叶华不作为！”这些人没有喊口号，只是默默地站着表达抗议。而税务局大楼门前站着几名穿制服的工作人员，他们的背后挂着两个牌匾，一个写着“国家税务总局镇江市税务局”，另一个写着“国家税务总局镇江市税务局润洲区税务局”。

税务局拖欠员工工资”也令不少网友感到惊讶：“真是天下奇闻，收税的没钱发工资！看来地方财政问题很大！”“真是让人大跌眼镜，最有钱的衙门咋都缺钱了？不过让人高兴的是白纸运动居然在税务机关得到发扬光大！”“就连收税的都没钱发工资！像江苏这样比较有钱的省份，财政还这样呢，其它省份的财政状况可想而知。断了钱粮的中共还能挺多久？”

南方电网广西电网公司客服人员表示，广西公安厅确实还有 48 万余元的电费没有交，2 月 20 日曾交过费用，但交过之后还差这么多。网民询问：“刀把子也缺钱了？”中共要求各级政府“勒紧腰带”，根据中共地方政府年度预算报告，中国各省份 2022 年仅在疫情防控方面，至少花费了 3,520 亿元人民币。而中央为刺激经济而实施减税政策，也减少了地方政府财政的收入。此外，席卷全国的房地产危机，也令地方政府的财政收入骤减。与土地销售有关的收入通常占地方政府收入的 30% 以上。在 2019 年至 2021 年，该份额约为 40%。但 2022 年的土地销售收入与 2021 年相比下降了近三分之一。今年 1 月 29 日，中共财政部预算司发布的“2022 年 12 月地方政府债券发行和债务余额情况”显示，截至 2022 年 12 月末，全国地方政府债务余额高达 35 万亿元人民币，高于上年的 30.5 万亿元。早在 2019 年起，中共当局就多次下发通知，要求各级政府“勒紧腰带”，做好“过苦日子”的准备。2022 年 10 月，当局在通报中央及地方的“三公经费”情况时，曾八次提到“过紧日子”。

撑不住了！国内 5746 家芯片企业集体注销，人民日报：别幻想

在中美贸易摩擦以来，近几年半导体行业的相互较量渐渐走入尾声。2016 年开始，美国就利用自身的法律对中国半导体行业开始实施制裁，在美国对中国半导体实施制裁以后，让中国半导体明白了真正的薄弱环节，协助我们的各个瓶颈领域取得了重大突破。以 5g 手机市场为例，华为招到美国的制裁以后，5G 手机市场被苹果和搭载有高通 5G 机芯片的手机全部占领，这对于 5G 领域的领导者只能发布 4G 手机，几乎成为同行的笑话。在激光探头领域，成都人之初拓扑腔面发射激光器，会提高人脸解锁、自动驾驶和 AI 运用过程中对人和物的识别，继续害人不浅。

漠河公交发通告称“经营亏损将停运”，官方：已取消，正常营运

2 月 13 日，一则“漠河公交经营亏损 2 月 15 日起开始停运”的消息，引发网友关注。当日上午，极目新闻记者从官方了解到，此通告 12 日上午发布，下午已取消，公交将继续运营。据网传通告称：由于我公司亏损严重，现在车辆贷款还不上，员工工资发放不了，充

电桩电费以及员工养老保险交不上，我公司已无力承担老百姓出行的公益性民生问题。经公司研究决定 2023 年 2 月 15 起城市公交暂时停止运行。通告落款为：2023 年 2 月 12 日，漯河市公交公司。

据了解，漯河市公交由漯河龙骋公交客运有限公司承运。公开资料显示，该公司成立于 2013 年，注册资本 50 万人民币。13 日上午 10 时许，该公司有关负责人回应极目新闻记者称，公司系私营企业，小地方的小公司，因为每年亏损 100 多万元，相关财政补贴也没有到位，实在是经营不下去了。12 日上午公司发布了将于 15 日停运的通告后，市政府与公司取得了联系。12 日下午已发了通告：经公司研究决定，上一通告已取消，继续运营，给广大市民带来的不便，敬请谅解。漯河市交通运输局工作人员告诉极目新闻记者，他们已经关注到此事，目前问题正在解决中，公交公司重新发了通告，不停运了。

5. 中俄同盟鸡飞蛋打、中共活摘出生才 3~5 天的婴儿的器官和活摘尚未出生的胎儿器官做人工胎肝即为敌基督犯罪

猪头帮利用团派及其大佬团灭军头帮和上海帮，篡夺了全部的军权，张万年、张震、郭伯雄等的非正常死亡和倒下是标志性分水岭，但这并不是猪头帮的本事，而是团派的「功劳」。秀才遇到兵有理说不清，这是反过来的军队遇秀才尸体无人埋之逆袭性惨剧，历史上绝无仅有的一次荒唐反转。兵权在军头，真正有实力的军头帮和残余的退位势力，不在邪恶轴心，现在国家兵权绝对分裂。秀才们引狼入室，毒贩扮猪吃老虎。

接着，猪头帮留用各地的贩毒势力、犯罪势力消灭掌握政权和国务院行政权力的团派，篡夺政权，从李源潮、宁计划等成排倒下到二十大胡锦涛的被抓和李克强两会的被迫离开，猪头帮夺取了全部政权并完成了罪犯垄断政权的全过程。政权在团派，真正的实力在犯罪团伙和文职的地方势力，不在邪恶轴心，现在国家政权绝对分裂。

再者，猪头帮利用俄罗斯普京做打手对抗美国为其释放病毒、犯罪、贩毒提供保护伞和作案时间，美国在疫情中死了明面上的一百多万实际死了超过 800 万人和经济遭受严重破坏是标志，现在又对美国开启了火车不断出轨的铁道游击队之破坏性超限战等，美国国家安全陷入了动荡之中，猪头帮冲顶世界财政大权、美元霸权的行动早已开弓没有回头路，但革命尚未成功，同性恋痔疮团伙还需努力，长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上，后浪死在绝路旁。财权在美国，真正的实力在俄罗斯（中共国的财政大权被俄罗斯所把持并拖进俄乌战争），不在邪恶轴心，现在的财权在政客手上而必然是分裂的。猪头帮无限军援俄罗斯也导致国家财权分裂，猪头帮不军援俄罗斯，中共政权立刻被美国联手 141 个国家所彻底销熔。

猪头帮现在垄断国家兵权、政权和冲顶美国财权，想要吞并和奴役美国，想多了，死到临头还不自知。美国就象猪八戒垂涎已久的高老庄。

秀才们引狼入室屠杀了军头帮，军权被匪徒篡夺而分裂；猪头帮灭绝团派，政权分裂；俄罗斯夺取中国财政大权，猪头帮对华盛顿和华尔街的财权革命失败却拿枪上非法控制了整个中国的政权，此时，共产主义由国家恐怖主义过渡到国家军事恐怖主义、国家军事人皮恐怖主义，任何不服的就象刘晓波一样变成一张人皮。

在位置的坐标确定后，方向如同位置的坐标是唯一确定的，依据唯一确定绝对原则，其即构成方向绝对原则。

军事力量是矢量，方向是唯一确定的，必然是绝对的，分裂必死，依据同一律，其即构成军事绝对归一原则。

猪头和猪头帮无论是放病毒还是军援俄罗斯、对美国放间谍气球、杀害反送中烈士、在美国搞超限战等，都是敢做不敢认，连口头上的责任都不敢承担，南北通透，只想轻轻松松做老公、不劳而获百万富翁，获得性结果与前提分裂，从而中俄同盟获得性分裂。

一只鸡不吃几天会饿死，鸡蛋则在一定温湿度下不吃几十天也不会饿死；进而，鸡蛋把所有的生命物质都包围在其中是生命独立体，鸡则主体面向对象而为主动体、主体，因此，鸡和蛋是不同（差异化）无法排除的，从而构成鸡蛋不同（非平行）原则。

一只鸡 W 开始于一只蛋 Y ，称之为同一周期 Q ，蛋是鸡的生命源头即构成同一周期蛋先于鸡原则、同一周期鸡相对（有限）原则；一只鸡 W 下一只蛋而孵化另一只鸡 U ，称之为个体差异化的差异周期 R ，从而构成差异化周期鸡先于蛋原则、差异化周期。

鸡无法生下自己，从而构成鸡有限原则。蛋能不受自身的限制而变成鸡，依据不受限制绝对原则，蛋即是绝对的，从而构成蛋绝对原则。

蛋 Y 是绝对而为无限大的： $Y \rightarrow \infty$ ，鸡 W 是受限的： $W < \infty$ ，因此，其必然有蛋先于鸡原则、先有蛋再有鸡原则。

蛋既能在一定时间内保持自己，又能作为鸡的源头演绎出自己下一步的未来版图，是面向过程、跨过程无分别分布的，依据不匹配绝对原则、超越绝对原则、归零绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，蛋 Y 能超越自己而起源、产生鸡 W 即属绝对的： $\Delta Y = W - Y \neq 0$ ，令 $R::Y$ 是在一定时间内不依赖于外来饲料的、 $S::Y$ 变成鸡 W 后在一定期限内不依赖外来饲料即饿死的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），上述两种情形是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得蛋非绝对否定原则和蛋绝对原则。

在群体、国家、民族、世界等意义上，依据和平同一性原则、不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，任何不具有同一性的特征即属绝对的，则本征随即归零，从而构成（群体、关系）同一性先于差异性原则，如同先有蛋再有鸡。

依据（群体）同一性先于差异性原则，任何社会、群体、组织等 Y 中的个体、机构 W 与其他个体 Q 是不同的，保持独立、自主是任何个体的基本权利，独立、自主必须不能违

背（群体）同一性先于差异性原则而必然是相对、有限的，从而构成独立（自主、自由）相对（同一性）原则。

如今，中共猪头帮斗争至上，要挑战二战后美国基于规则的国际秩序，建立起胜者为王、赢者通吃的差异化至上即分裂至上之绝对丛林社会，群体基础上的本征及其合法性随之绝对归零、绝对解体，违背（群体、关系）同一性先于差异性原则而为绝对违法和绝对犯罪而绝对归零、绝对灭绝，名副其实是鸡飞蛋打之灭绝，从而构成猪头帮差异化挑战美国（弄死美国）鸡飞蛋打原则、共党鸡飞蛋打原则、分裂（差异化）至上鸡飞蛋打原则、分裂（差异化）至上绝对灭绝（绝对归零、绝对失败）原则。

例如，美国干掉毛岸英、杀掉本·拉登等，都是只管做而绝对不说或者过后再说，和中共刚好相反，美国消除恐怖主义，做好事不留名、放弃人们的感谢和报酬之权利，由此产生的任何责任由自己承担而不影响他人，依据罪责自负原则即属合法的，从而构成美国消除恐怖主义（做好事、维护国际秩序）只做不说不匹配（溶合于天地之间）合法原则、放弃（隐藏、不承认）权利（报酬）合法原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果任何方面 W 放弃（隐藏、不承认）权利（报酬）Y 是不合法的，那么，其必然对外或者对他人是有罪责 D 的，记为结论 F；然而，依据罪责自负原则，W 放弃（隐藏、不承认）权利（报酬）Y 已经全部由自己承担而不产生任何对他罪责，即属无责的，记为结论 G，此时，令 R::Y 有罪责、S::Y 无罪责， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得放弃（隐藏、不承认）权利（报酬）有罪（有责、非法）否定原则和放弃（隐藏、不承认）权利（报酬）无罪（无责、合法）原则。

但是，如果美国放弃病毒追责而令一百几万的美国人死亡成为绝对之无条件，即属绝对犯罪的，也就是说，任何放弃（隐藏、不承认）权利（报酬）的作为或不作为必须以不影响他人、不产生罪责为前提，否则即属非法、犯罪，从而构成罪责自负先于放弃（隐藏、不承认）权利（报酬）原则，依此类推至于普遍情形同理成立，如人 Q 跳楼砸死人 P，则即属是死了后的 Q 之财产等将用于赔偿受害者 P 及其家属的损失，即是罪责自负先于放弃（隐藏、不承认）权利（报酬）原则有效的情形。

依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，在病毒溯源上，中共不仅百般抵赖、拒不认罪还四处威胁恐吓，令美国和国际社会不敢对其进行病毒追责，即属以罪限责之犯罪不受任何限制的刑事恐怖主义、犯罪恐怖主义，从而构成刑事恐怖主义（犯罪恐怖主义、无限犯罪恐怖主义、以罪抵罪）绝对原则。

猪头和猪头帮无论是放病毒还是军援俄罗斯、对美国放间谍气球、杀害反送中烈士、在美国搞超限战等，都是敢做不敢认，连口头上的责任都不敢承担，南北通透，只想轻轻松松做老公、不劳而获百万亿富翁，也就是说，中共 W 在犯罪上只做不说，令罪行 Y 成为无法预知的绝对黑箱，中共惯于黑箱操作，犯罪也是如此，依据不匹配绝对原则、不可预测无限行为（犯罪）绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，罪行 Y 即属绝对的，由此可见，任何不声不响犯罪的黑箱犯罪即属绝对犯罪，具有绝对罪责，从而构成黑箱犯罪（不声不响犯罪、分裂犯罪、完美犯罪、无证据犯罪）绝对犯罪（绝对非法、绝对罪责、无限追责）原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

现在，在全世界病毒追责之下，中共不仅百般抵赖、拒不认罪还四处威胁恐吓，令其所犯的隐瞒疫情罪等成为无条件的绝对犯罪，依据不匹配绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律，中共 W 包庇自身罪行、掩盖罪行、令人不敢追责而超越法律罪责自负之极限即负绝对罪责，从而构成（中共、猪头帮）包庇（抵赖罪责、逃避罪责、以罪抵罪、无限犯罪）绝对犯罪（绝对违法、绝对罪责）原则。

中共活摘出生才 3~5 天的婴儿的器官和活摘尚未出生的胎儿器官做人工胎肝，是彻底与生命为敌、与上帝为敌、与基督为敌的敌基督，定义为中共敌基督犯罪，李克强总理：人在干、天在看、苍天有眼，胜利必定属于正义，让我们携手一起消灭罪恶。

婴儿被摘肾 专家：恐沦为中共生产器官的机器

新生儿遭摘取器官，专家担忧中共在将新生儿作为器官生产机器。图为安徽一家医院的早产儿。标签:婴儿器官,新生儿,肾脏移植,中共活摘器官,上海仁济医院。

上海交通大学附属仁济医院医生最近在《美国移植杂志》网站上发表文章，报告 2 例使用新生儿的肾脏移植给晚期肾衰病人的案例。该两名新生儿分别在出生一天和三天后就被摘取肾脏。医学专家表示，新生儿肾脏移植配型需要至少数周的时间，医生可能在婴儿未出生时候就已通过抽取羊水进行配型。专家担忧中国新生儿恐沦为中共生产器官的机器。这篇 2023 年 1 月 11 日发表的论文中有两个案例。第一个案例中，文章声称，在婴儿出生后的第 2 天，婴儿的父母就同意捐献肾脏。父母同意停止生命维持治疗（WLST），并同意在婴儿出生第 2 天进行肾脏 DCD（心脏死亡后器官捐献）。撤除维持治疗之后 15 分钟，机械心搏停止。5 分钟之后，医生宣布婴儿死亡。

根据纽约长老医院网站信息，肾脏在体外保留最长时间为 24 至 48 小时。也就是说，在这名婴儿出生之后的 3 天内，医生必须完成移植配型和肾脏移植手术。在第二个案例中，文章声称，婴儿的父母同意在他出生后第 3 天进行肾脏 DCD（心脏死亡之后器官捐献）。在停止生命维持措施之后 25 分钟，机械心搏停止，5 分钟之后，医生宣布婴儿死亡。这意味着，在这名婴儿出生后的 5 天之内，医生必须完成移植配型试验和移植手术。

婴儿出生之前已被瞄准器官。美国亚利桑那大学外科、医学影像学、生理科学和生物医学工程副教授哈尔佩（Zain Khalpey）3 月 4 日告诉记者，器官移植通常需要 1 周到 14 周的

时间来交叉匹配患者。“你必须进行一系列的测试，以确定供体和受体是否匹配。这些测试包括血液和组织分型，以及交叉配型，以确保兼容性，尤其是与肾脏的兼容性。”“完成（移植前配型）步骤所需的时间长短取决于多种因素，包括器官的可用性，测试的复杂性和紧迫性。所以一般来说，新生儿肾脏移植配型的过程可能需要几周几个月的时间。”

美国巴恩斯犹太医院网站信息说，对器官捐赠者的评估，包括供体配型可能需要 1 到 6 个月才能完成。加州大学洛杉矶分校健康网站显示，供体的检查可能需要 6 个月或更长时间才能完成，并且根据测试结果，还可能需额外的评估。那么上海仁济医院的医生是如何做到在婴儿出生后 3 至 5 天内就完成配型的呢？哈尔佩推测，早在婴儿出生之前，医生就已经通过抽取羊水完成了配型。

据上海交通大学网站 2 月 27 日的消息称，迄今为止，仁济医院已“成功”实施新生儿供肾移植 22 例。哈尔佩说，仁济医院如此大批量地将初生婴儿作为肾脏供体，令人怀疑他们在将新生儿作为用于生产器官的机器。

他说，在西方国家，新生儿肾移植的受体通常是非常年幼的婴儿，但上海仁济医院的论文中的受体一个是 34 岁，一个是 25 岁。“这样做非常奇怪。它看起来似乎是一种制造（模式）。”对于仁济医院将婴儿作为移植供体，哈尔佩表示：“这是未经检验的，不道德的。如果它是提供给另一个孩子，那还好。但是如果它是提供给成人，我会持质疑态度。使用初生婴儿的做法令人难以接受，因为他们没有发言权。”

将婴儿肾脏移植给成人的技术和伦理问题。哈尔佩表示，西方极少将婴儿肾脏移植到成人身上，因为存在技术和伦理问题。哈尔佩回顾了肾移植手术的历史。1954 年，哈佛大学医学院附属布莱汉及妇女医院的医生莫里（Joseph Murray）进行了人类历史上第一次成功的肾移植手术。该医院也是哈尔佩进行过心脏外科受训的医院。

莫里医生在 1963 年进行第一次新生儿器官移植手术，一个婴儿接受了同卵双胞胎手足的肾脏。受体在接受移植两年半后，因为感染去世。“但从那时起，新生儿肾移植就成了肾功能衰竭婴儿的常规手术。新生儿肾移植的成功率很高。一些研究报导，移植一年存活率超过 90%。然而，将新生儿肾脏移植给成人的情况很少见。”

第一个技术问题是，供体和受体之间可能存在临床不匹配。“新生儿的肾脏比成人小，大小不匹配会导致血栓形成或狭窄和肾静脉阻塞等并发症。此外，新生儿肾脏发育不如成人肾脏，这会导致功能差异，进而使得（病人）容易受到伤害。”

另外一个主要问题是，这些被当作供体的婴儿常常有先天性异常。“先天性异常在新生儿中很常见，其中一些异常会影响捐献肾脏的功能。具有先天性异常的捐赠肾脏可能更容易感染或滤过能力降低。因此，将婴儿肾脏用于成人移植可能会导致更高的并发症风险。”

此外，将新生儿器官移植给成人，还存在伦理问题。“新生儿是脆弱的。使用他们的器官进行移植引起了人们对知情权、同意权和强制的担忧。在某些情况下，父母可能会感到有压力而捐献他们婴儿的器官，特别是如果他们被告知捐赠将挽救成年人的生命。如果婴儿父母来自弱势背景或无法获得医疗保健，压力可能会加剧。使用新生儿肾脏给成人做移植，会

对某些人群造成不成比例的影响，从而引发对公平和正义的担忧。”哈尔佩说，另一个潜在的伦理问题是，新生儿肾脏移植的商业化。“在等待移植时间长的国家，将新生儿肾脏用于成人移植可能被视为增加移植器官供应的一种方式，这可能会导致新生儿器官的商品

化，以及对弱势群体的剥削。有报导说，有人贩卖已故新生儿的器官。这些都是严重的道德问题。”

上海仁济医院为何要反其道而行之？尽管存在这些技术和伦理问题，上海仁济医院仍然将新生儿作为成人移植的供体。哈尔佩分析，这可能是因为婴儿器官存在一个“优势”。哈尔佩在哈佛医学院学习的时候，曾做过很多关于移植调节和移植错配方面的研究，并跟密歇根大学移植外科教授普拉特（Jeffrey L. Platt）共同撰写了有关论文。“如果婴儿或新生儿的肾脏被移植，它会（在受体内）持续很多年。这就是（中国医生）使用新生儿器官的吸引力所在，因为在他们的肾脏上导致排斥反应的抗体数量不多。”

中共早就被指控违反移植行业国际通用法规。2022年4月，《美国移植杂志》对1980年至2015年间在中国学术期刊上发表的2,838篇移植论文进行大规模计算文本分析，发现中国移植外科医生违反了国际公认的“死亡供体”规则，即在捐献者被（或可能被）宣布为“脑死亡”之前，摘取了他们包括心脏和肺在内的器官。

美国国会汤姆兰托斯人权委员会网站说，中共被广泛指控活摘器官，现有资料表明，法轮功修炼者是这种残忍做法的主要受害者，被监禁的维吾尔人和其他少数民族和宗教少数群体也是受害者。自2015年以来，中共当局声称只从自愿捐献者那里获取器官，但这种说法的真实性存疑。数据表明，中国医院进行的移植手术比合乎道德的移植供体的最高估计数量多出许多倍。

2020年3月，一家独立法庭对中共活摘良心犯器官做出最终判决。法庭认为，活摘良心犯器官的做法已经实施了很长一段时间，涉及的受害者人数非常多。2021年6月14日，12名联合国特别程序执行人表示，他们对有关在中国被拘留的法轮功学员、维吾尔人、藏人等少数民族和基督教徒被“摘取器官”的报导“极为震惊”，并呼吁中共政府“允许国际人权机制进行独立监督”。

在此背景下，从新生儿身上摘取器官，让人怀疑中共将新生儿作为器官生产机器。哈尔佩对于《美国移植杂志》接受上海仁济医院的论文感到惊讶。他认为，杂志编辑应该向论文作者提出四个问题，包括：婴儿的父母是否有知情和同意？婴儿的父母是否是良心犯和弱势群体？移植的肾脏有没有先天性异常？最重要的一个问题是：在移植手术至少一个月之前，医生就知道22名患者的存在并完成交叉配型了吗？

哈尔佩说：“如果他们已经完成了22次（婴儿肾脏移植），而他们的文章只提到2例，那么其它20次发生了什么？论文为什么只提及2例？”上述论文的第一作者是仁济医院泌尿外科主治医师李大伟和武昊宇，共同通讯作者为仁济医院泌尿外科副主任张明和上海儿童医学中心新生儿科主任贝斐。